

USO DE GRARRAFAS PET TRITURADAS COMO PARTE DO AGREGADO MIÚDO NO CONCRETO, CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

Jéssica Guedes Dias Lima¹, Márcia Pereira da Silva¹, Maria Eduarda Moreira Silva¹, Samuel Lopes da Cunha¹,
Viviane Ramos dos Santos Rabelo², Jeanisson Cesar Mariano Silva³

(1) Aluno (a) de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UNIEURO

(2) Aluna Bolsista de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, UNIEURO

(3) Orientador do Programa de Iniciação Científica - PIBIC, UNIEURO

RESUMO

Esse artigo estuda a caracterização do PET (Polietileno Tereftalato) como parte do agregado miúdo no concreto. Considerando que o PET é um material com boa tenacidade, alta resistência mecânica e física há indícios que o seu uso poderá ser de grande valia na construção civil. Além do PET há outros componentes naturais como casca de arroz, bagaço da cana de açúcar e artificiais como resíduos da construção civil, a incorporação de agregados reciclados na produção de concreto podem ser parte da solução para ajudar a preservar os materiais naturais que são fontes finitas de extração além desses novos materiais serem sustentáveis. O estudo se baseou na análise do PET triturado comprado na indústria de reciclagem, onde foram realizados análise granulométrica, determinação da massa específica e massa unitária comparando os resultados com os índices da areia normalizada. Através dessas análises se verificou que o módulo de finura do PET é maior que da areia normalizada e que a densidade do PET é menor que da areia normalizada. Essas características dependendo da aplicação do concreto podem ser fatores interessantes para definição do tipo de agregado a ser usado.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Reciclagem, Resíduos da Construção civil.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é uma das maiores geradoras de resíduos na produção econômica e seu crescimento está pautado no uso de materiais naturais. Aliado a essa realidade, a partir de 1960 houve aumento significativo do uso de plásticos pelas indústrias, sobretudo o PET (Polietileno Tereftalato) gerando grande problema ambiental, visto que o PET demanda matérias naturais para produção, pouco tempo uso e longo tempo de vida útil, cerca de 400 anos para degradar-se. Juntando as duas grandes problemáticas faz necessário buscar formas de reutilizar o PET pós-consumo e criar novos processos e produtos na construção civil na tentativa de minimizar os impactos ambientais do modo de consumo atual (FEDUMENTTI, 2013).

O último relatório publicado em 2013 pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2013), apresenta um consumo de cimento no ano de 2013 de 71 milhões de toneladas, obtendo um crescimento de 8,3% sobre o ano anterior e elevando o consumo per capita brasileiro para 333kg/hab/ano, a maior de toda a história. Com esses números o Brasil se enquadra em quarto lugar na lista dos maiores consumidores de cimento, perdendo somente para a China, Índia e Estados Unidos, respectivamente. De acordo com a

Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades (2013) os resíduos de construção e demolição no Brasil, representam de 51% a 70% dos resíduos sólidos urbanos.

O cimento, segundo Neville, 2016, pode ser descrito como um material com propriedades adesivas e coesivas que o fazem capas de unir fragmentos minerais na forma de uma unidade compacta. Já na área da construção, cimento se restringe a materiais aglomerantes utilizados com pedras, areia, tijolos, blocos para alvenaria. Os principais constituintes desse tipo de cimento são os compostos de calcário, de modo que, em engenharia civil e construções o interesse é o cimento a base de calcário. Visto que reagem quimicamente com água, o cimento para produção de concreto tem propriedade de reagir e endurecer com água, por isso são denominados como cimentos hidráulicos. (Neville, 2016)

O concreto devido a sua facilidade de produção e a sua plasticidade é o material mais utilizado na construção civil, empregado nas mais variadas estruturas. Historicamente, os romanos foram os primeiros a usar uma versão desse material conhecido como polozona. No entanto o material só veio a ser desenvolvido e pesquisado no século XIX. Quando armado com reforço passivo recebe o nome de concreto armado, e quando armado com reforço ativo recebe o nome de concreto protendido. A composição do concreto é pasta (cimento + água), agregado miúdo (areia), agregado graúdo (brita). (BAUER, 2008). A ABNT NBR 8953/92 classifica o concreto em grupos de resistência, conforme a resistência característica a compressão (fck), determinada a partir do ensaio de corpos de prova preparados de acordo com a ABNT NBR 5738, 2015 e rompidos conforme a ABNT NBR 5739, 2007.

Um enfoque especial vem sendo dado para o uso de materiais não naturais como parte do agregado no concreto, como: resíduos de concreto da construção civil, PET triturado e outra linha de estudo é o uso de materiais naturais de outras origens como cinza da casca de arroz, bagaço da cana de açúcar, etc. Estes estudos são de suma importância no que concerne a responsabilidade social, pois contribuem para a destinação correta dos resíduos e ainda podem ser um excelente custo-benefício (FEDUMENTTI, 2013).

A Reciclagem de PET no Brasil é uma das mais desenvolvidas no mundo. Conta com alto índice de reciclagem e uma enorme gama de aplicações para o material reciclado, criando uma demanda constante e garantida (ABIPET, 2017), a coleta seletiva de lixo nas cidades aumentaria exponencialmente a reciclagem no Brasil, já que o descarte errado do lixo atrapalha toda a cadeia produtiva da reciclagem. Censo, 2016, (rever referência) aponta Crescimento de 12% na Reciclagem de PET, 49% dos fardos de PET são vendidos por cooperativas, 65% do PET reciclado é em flocos, *flake*. No Brasil, os maiores consumidores de PET reciclado são as indústrias têxteis, Resinas insaturadas e Aliquidicas (produção de bancos de ônibus, por exemplo) e embalagens para alimentos e não alimentos, as três somam cerca de 70%. (ABIPET, 2016)

O Polietileno Tereftalato – PET é um poliéster (polímero termoplástico), é o melhor e mais resistente plástico para fabricação de garrafas, frascos e embalagens para refrigerantes, águas, sucos, óleos comestíveis, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, isotônicos, cervejas, entre vários outros. É material com boa propriedade de tenacidade e, por isto, proporciona alta resistência mecânica (impacto) e química, suportando o contato com agentes agressivos. Possui excelente barreira para gases e odores, por isso é capaz de conter os mais diversos produtos com total higiene e segurança – para o produto e para o consumidor (ABIPET, 2017).

2 REVISÃO DA LITERATURA (Estado-da-arte)

O objetivo geral da pesquisa é obter um material de baixo custo que proporcione qualidade tecnológica (propriedade física e mecânica) para aplicações na construção civil em geral, para isso será verificado a qualidade dos materiais envolvidos, a caracterização laboratorial das propriedades bem como o

entendimento de todos os conceitos que envolvem a produção de concreto. Na revisão da literatura serão apresentados assuntos pertinentes ao estudo, conceitos principais que envolvem a temática estudada.

De acordo com a ABNT NBR 12655 (2006), concreto de cimento Portland é o material formado pela mistura homogênea de cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água, com ou sem a incorporação de componentes minoritários (aditivos químicos, metacaulim ou sílica ativa), que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento (cimento e água).

O Cimento Portland é o principal tipo de cimento usado no Brasil e é definido pela mesma norma acima como aglomerante hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland, ao qual se adiciona, durante a operação, a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. (ABNT NBR 12655, 2006)

Uma das características mais importantes do concreto é sua durabilidade, que segundo a norma ABNT NBR 6118, 2004 é a capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto. “Conservar a segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período de vida útil, sob condições ambientais previstas na época do projeto”. Conforme Jinping e Xuesong (2010) a vida útil média prevista para uma estrutura de concreto deve ser de 40 a 50 anos.

O concreto é composto por agregados, segundo Bauer, 2008, a definição de agregado é a seguinte: material particulado, incoesivo, de atividade química praticamente nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de tamanhos. Especificamente na construção civil é material granuloso e inerte, que entra na composição de argamassas e concretos, contribuindo para o aumento da resistência mecânica e a redução de custo na obra. (BAUER, 2008).

Os agregados são classificados entre agregado miúdo e graúdo. Agregado miúdo: agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 µm, em ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1. (ABNT NBR 7211, 2005). Agregado graúdo: agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de malha de 75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm, em ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1. (ABNT NBR 7211, 2005).

Os materiais, agregados, são classificados ainda segundo a origem ou o modo de obtenção naturais, artificiais. Os primeiros são os encontrados na natureza, pronto para serem utilizados ou que precisam de tratamentos simplificados como uma lavagem ou uma redução de tamanho para serem utilizados, o segundo são materiais obtidos por processos industriais.

O principal agregado miúdo natural usado no concreto é a areia que pode ser originário dos leitos dos rios, depósitos eólicos, bancos ou cavas ou de processos artificiais como britagem. Quando provenientes de fontes naturais, a extração do material, na maioria dos casos, é feita por meio de dragas e processos de escavação e bombeamento. Independente da forma de extração, o material passa por processos de lavagem e classificação antes de ser comercializado. (BAUER, 2008). Quanto ao tamanho de seus grãos, a areia é classificada em faixas granulométricas a seguir: Areia Fina: de 0,075 a 0,42mm, Areia Média: de 0,42 a 1,2 mm, Areia Grossa: de 1,2 a 2,4 mm. (ABNT NBR 7225, 1993)

Normalmente as análises laboratoriais são feitas com amostras coletadas da areia a ser utilizada na composição do concreto, mas em algumas situações existe a necessidade de utilizar areia com características normalizadas, para isso o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo produz e fornece a areia

normalizada, material natural quartzoso, extraído do rio Tietê, na região do Município de São Paulo, em direção à nascente. (ABNT NBR 7214, 1982)

Através da análise granulométrica obtém-se a dimensão máxima característica, que é grandeza associada à distribuição granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira da série normal ou intermediária na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. E o módulo de finura que é a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da série normal, dividida por 100. (ABNT NBR 7211, 2005)

Nos próximos capítulos serão descritos os materiais e métodos assim como os resultados obtidos na caracterização do PET (Polietileno Tereftalato) triturado comprado indústria de reciclagem.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Figura 1 – amostra PET triturado
Fonte: acervo pessoal alunos

Para o desenvolvimento dos ensaios específicos da caracterização do material PET (Polietileno Tereftalato) foram utilizados os materiais, como a areia e o PET, estes em comparação para avaliar e chegar aos resultados. O Polietileno Tereftalato (PET) foi fornecido por uma empresa de Goiás que tritura esse material para ser “reciclado ou reutilizado”.

A caracterização do material é definida por três resultados que envolvem a composição granulométrica (ABNT NBR NM 248, 2003), massa específica por meio do Frasco de Chapman (ABNT NBR 9776, 1966), massa unitária no estado solto e compactada, (ABNT NBR 7251, 1982) (ABNT NBR 7810, 1983).

3.1 Granulometria

Os ensaios da Composição Granulométrica permitem determinar a curva granulométrica, dimensão máxima característica e o módulo de finura do material. A dimensão máxima característica está associada à distribuição granulométrica do agregado, correspondente a abertura nominal na qual o agregado apresenta porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. O módulo de finura corresponde a soma das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal, dividida por 100 e é um indicativo da finura do material.

Figura 2 – análise granulométrica
Fonte: acervo pessoal alunos

O ensaio de granulometria parte do peneiramento do agregado (PET) utilizando o Kit de peneiras ABNT, balança de alta precisão e máquina vibratória. O material foi dividido em duas amostras com 1kg cada.

Procedimento: cada amostra foi agitada por dois minutos em peneiras contendo 500g do material analisado, figura 2 (ABNT NBR 7217, 1987).

Nesse processo o material é agitado por 2 minutos, depois pesado cada peneira para determinar os valores da massa retida. Depois de feito das duas amostras, os resultados são passados para uma tabela que dará as informações específicas, como o módulo de finura, a dimensão máxima característica e também a curva granulométrica, como mostra a seguir, vide tabela 1.

Tabela 1 – Granulometria (resultado análise laboratório)

PENEIRA ABNT	AMOSTRA 1	AMOSTRA 2	AMOSTRA 1		AMOSTRA 2		MÉDIA RETIDA	MÉDIA ACUMULADA
			RETIDA%	ACUMULADA %	RETIDA %	ACUMULADA %		
	(A) - 1Kg	(B) - 1kg	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
4.75mm	0,64	0,41	0,06	0,06	0,04	0,04	0,05	0,05
2.36mm	146,31	113,02	14,65	14,71	11,32	11,36	12,98	13,04
1.18mm	581,87	593,85	58,26	72,97	59,47	70,83	58,86	71,90
0.6mm	201,52	212,92	20,18	93,14	21,32	92,16	20,75	92,65
0.3mm	50,12	53,63	5,02	98,16	5,37	97,53	5,19	97,84
0.15mm	11,98	15,20	1,20	99,36	1,52	99,05	1,36	99,21
Fundo	6,37	9,50	0,64	100,00	0,95	100,00	0,79	100,00
TOTAL	998,81	998,53	100	478,42	100	470,96	100	474,69

Fonte: acervo pessoal alunos.

A distribuição granulométrica, determinada segundo a ABNT NBR NM 248, deve atender aos limites estabelecidos na tabela 2. Podem ser utilizados como agregado miúdo para concreto materiais com distribuição granulométrica diferente das zonas estabelecidas na tabela 2, desde que estudos prévios de dosagem comprovem sua aplicabilidade. Zona utilizável/graduação utilizável varia de 2,90 a 3,50, o módulo de finura do PET analisado é 4,74, ou seja, maior que o limite aceitável pela norma, figura 3 .

Figura 3 – índices norma

Tabela 2 — Limites da distribuição granulométrica do agregado miúdo

Peneira com abertura de malha (ABNT NBR NM ISO 3310-1)	Porcentagem, em massa, retida acumulada			
	Limites inferiores		Limites superiores	
	Zona utilizável	Zona ótima	Zona ótima	Zona utilizável
9,5 mm	0	0	0	0
6,3 mm	0	0	0	7
4,75 mm	0	0	5	10
2,36 mm	0	10	20	25
1,18 mm	5	20	30	50
600 µm	15	35	55	70
300 µm	50	65	85	95
150 µm	85	90	95	100

NOTAS

- O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90.
- O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20.
- O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50.

Fonte: ABNT NBR 7211/2005

Depois desse ensaio de granulometria, vem a próxima etapa do processo de caracterização do material que é o da massa específica envolvendo o ensaio com frasco de Chapman.

3.2 Determinação da massa específica - Ensaio de Chapman

A determinação da massa específica consiste na colocação de 500g do material dentro do frasco de Chapman já preenchido com 200cm³ de água destilada, isso para determinar o valor para a areia. Como o material em estudo possui características diferentes dos da areia, o teste foi adaptado. O ensaio foi dividido em duas amostras (A e B) com massas de 100g (figura 4). Esse peso foi atribuído devido ao volume do material ser grande e não coube, a quantidade exigida pela norma, no frasco. A quantidade de água também foi adaptada, pois o material apresenta teor de absorção muito alto. Então foi usado 375cm³ de água destilada para 100g de PET para as duas amostras, em temperatura de 21±2. As figuras 4, 5 e 6 mostram o processo

do experimento, pesando a massa em 100g e a colocando no frasco para se chegar ao volume do conjunto e estabelecer os resultados. (NBR NM 52).

Figura 4 – pesagem do material.

Figura 5 – colocação do material no frasco.

Figura 6 – tubo de Chapman

Fonte: acervo pessoal alunos

Materiais:

- Frasco de Chapman;
- Termômetro de alta temperatura;
- Becker de vidro de 600ml.

Tabela 2 – Resultados do ensaio de massa específica

AMOSTRA 1		AMOSTRA 2	
Ms (g)	Lf (cm ³)	Ms (g)	Lf (cm ³)
100	375	100	375
$\mu 1$ (g/cm ³)		$\mu 2$ (g/cm ³)	
450		455	
$ \mu 1 - \mu 2 $	1,333 – 1,25		
μ médio (g/cm ³)		0,0833	

Fonte: elaborado pelos alunos.

A partir desses valores (tabela 2), aplicada a NBR NM52, onde tem a massa do material seco (Ms), o volume da água (Lf) e a leitura final da junção desses materiais (μ). Assim, tem-se a seguinte equação:

Cálculos:

A fórmula utilizada é definida pela norma, onde se tem:

$$\mu = \frac{Ms}{L-Lf}$$

Onde:

μ – massa específica do material;

Ms – massa da amostra seca;

L – volume do recipiente metálico;

Lf – volume de água em cm³.

Assim, temos para a amostra I:

$$\mu = \frac{100}{L-375} \rightarrow \mu = \frac{100}{450-375} \rightarrow \mu = \frac{100}{75} \rightarrow \mu = 1,3333\text{g/cm}^3$$

Já para a amostra II, tem-se os seguintes valores:

$$\mu = \frac{100}{L-375} \rightarrow \mu = \frac{100}{455-375} \rightarrow \mu = \frac{100}{80} \rightarrow \mu = 1,25\text{g/cm}^3$$

Obtendo a média entre os valores:

$$\mu_1 - \mu_2 = 1,3333\text{g/cm}^3 - 1,25\text{g/cm}^3$$

$$\mu_{\text{médio}} = 0,0833\text{g/cm}^3$$

3.3 Determinação da massa unitária solta e compactada.

A massa unitária ou mais conhecida como massa específica aparente é determinada pela NBR 7251/1982 e estabelece a relação entre a não compactada com o seu volume. Neste ensaio, a obtenção da massa unitária solta é estabelecida a partir da colocação do material no recipiente sem adensamento. A análise da massa unitária do agregado é importante, pois ela definirá parâmetros para o cálculo e também para transformar massa em volume e o inverso. Já para a determinação da massa unitária compactado o processo será realizado em três etapas de adensamento do material, onde em cada etapa golpeou-se 25 vezes o elemento, de acordo com a NBR 7251, e depois foi verificado o seu peso. A imagens a seguir mostram o material no recipiente metálico e o seu peso final solte e compactado.

Figura 5 – material solto

Fonte: acervo pessoal alunos

Figura 6 – material compactado

Fonte: acervo pessoal alunos

Figura 7 – material compactado

Fonte: acervo pessoal alunos

Materiais:

- Balança de alta precisão de 1000g;
- Recipiente prismático circular em metal;
- Becker de vidro de 600ml;
- Haste metálica.

As tabelas a seguir mostram os valores do ensaio para serem aplicados a fórmula definida pela NBR 7251/82. Tem-se então o volume do recipiente metálico para a colocação do material solto e compactado, o peso total do recipiente mais o material e o peso do recipiente.

Tabela 3 – Resultados do ensaio de massa unitária solta

AMOSTRA 1			AMOSTRA 2		
Ms (g)	Mr + a (g)	V recipiente (cm ³)	Ms (g)	Mr + a (g)	V recipiente (cm ³)
372,39	976,05	1570	372,39	941,58	1570
Ys 1 (g/cm ³)			Ys 2 (g/cm ³)		

0,62168789809		0,59973248408	
Y 1 - Y 2	0,62168789809 - 0,59973248408		
Y médio (g/cm ³)		0,02195541401	

Fonte: elaborado pelos alunos.

Tabela 4 – Resultados do ensaio de massa unitária compactada

AMOSTRA 1			AMOSTRA 2		
Ms (g)	Mr + a (g)	V recipiente (cm ³)	Ms (g)	Mr + a (g)	V recipiente (cm ³)
372,39	1075	1570	372,39	1115	1570
Yc 1 (g/cm ³)			Yc 2 (g/cm ³)		
0,684713375			0,710191082		
Y 1 - Y 2	0,684713375 - 0,710191082				
Y médio (g/cm ³)			0,025477707		

Fonte: elaborado pelos alunos.

A partir desses valores, pode-se usar a seguinte fórmula para se chegar ao resultado de massa unitária solta e compactada:

Cálculos:

Para se calcular o volume do recipiente, usou-se:

$$A = \pi r^2 \rightarrow A = 3,14 \cdot 10^2 \rightarrow A = 314 \text{cm}^2$$

$$V = A \cdot h \rightarrow V = 314 \cdot 5 \rightarrow V = 1570 \text{cm}^3$$

Para se calcular a massa unitária solta, usa-se a seguinte equação:

$$Y_s = \frac{Mr+a}{V_r}$$

Onde:

Y_s – massa unitária solta;

Mr – massa do recipiente;

a – massa do material solto;

V_r – volume do recipiente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para análise algumas informações sobre a areia normalizada, de acordo com a NBR 7214/82, devem ser considerados para comparar aos resultados encontrados no estudo sobre o PET, tem-se assim as seguintes informações.

O módulo de finura é a soma de todas as porcentagens retidas acumuladas em massa comum de um agregado, nas peneiras em série normal (apresentada na Tabela 1), dividida por 100. O módulo de finura é uma grandeza adimensional e deverá ser apresentado com aproximação de 0,01. (NBR NM 248).

Tabela 6 – Resultados dos ensaios com areia normalizada.

Módulo de Finura	3,52	3,52
Gradação/Zona	Média	Média

Fonte: elaborado pelos alunos

Tabela 7 – Resultados dos ensaios com Polietileno Tereftalato.

Módulo de Finura	4,74	4,74
Gradação/Zona	Média	Média

Fonte: elaborado pelos alunos

Quanto maior for o resultado do modulo de finura, mais fina são as partículas dos materiais. Portanto temos que, em relação a areia, o Polietileno Tereftalato (PET) possui granulometria mais fina, assim, na composição da massa do concreto, o PET tenha um desempenho maior no preenchimento dos espaços vazios entre as partículas dos agregados. A seguir tem-se um gráfico da curva granulométrica que apresenta os níveis de tamanho dos grãos de PET. Conforme demonstrado no gráfico as amostras do PET analisado corresponde a classificação de areia média (tamanho grãos entre 0,42mm a 2mm).

Gráfico 1 – Curva granulométrica do PET

Fonte: elaborado pelos alunos através do ábaco disponibilizado pelo Instituto Militar de Engenharia - IME

A massa específica é a relação entre a massa do agregado seco em estufa (100°C a 110°C) até constância de massa e o volume igual do sólido, incluídos os poros impermeáveis. Assim obtendo o valor da massa real do agregado para definição do traço. (NBR NM 52).

Tabela 8 – Resultados dos ensaios com areia normalizada.

Média Massa Específica	2,6364g/cm ³	2636,4kg/m ³
------------------------	-------------------------	-------------------------

Fonte: elaborado pelos alunos

Tabela 9 – Resultados dos ensaios com Polietileno Tereftalato.

Média Massa Específica	0,0833g/cm ³	83,3kg/m ³
------------------------	-------------------------	-----------------------

Fonte: elaborado pelos alunos

Com os presentes resultados pode-se considerar que a massa do PET possui uma densidade menor que a da areia, isso afeta diretamente no peso do concreto, deixando-o mais leve do que o comum. Isso é um aspecto positivo para o sistema estrutural em relação a carga da estrutura.

A massa unitária pode ser classificada como solta e compactada. É a razão entre a massa de um agregado lançado em um recipiente e o volume deste recipiente. Assim, através desse método é encontrado a densidade aparente do agregado. Nesse ensaio considera-se os espaços vazios entre os grãos. Esse ensaio implica na constituição do traço para a formação da massa do concreto ou da argamassa. (NBR 7251/1982).

Tabela 10 – Resultados dos ensaios com areia normalizada.

Média Massa Unitária	1,823375g/cm ³	1823,375kg/m ³
----------------------	---------------------------	---------------------------

Fonte: elaborado pelos alunos

Tabela 11 – Resultados dos ensaios com Polietileno Tereftalato.

Média Massa Unitária	0,12251592355g/cm ³	122,515kg/m ³
----------------------	--------------------------------	--------------------------

Fonte: elaborado pelos alunos

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista de aplicação os estudos de caracterização mostram que o módulo de finura do PET (Polietileno Tereftalato) é maior que da areia normalizada assim, na composição da massa do concreto, o PET tem um desempenho maior no preenchimento dos espaços vazios entre as partículas dos agregados. Além disso a densidade do PET é menor que da areia normalizada, obtendo-se com isso um concreto mais leve o que pode em ocasiões específicas ser uma grande vantagem.

Levando em consideração todas as referências estudadas para a escrita desse artigo a substituição parcial de agregado miúdo natural, areia, na composição do concreto mostrou ser satisfatória para serem aplicados na construção civil para fabricação de itens não estruturais, isto é, não limitados por normas específicas, sobretudo referentes à resistência mecânica. Neste caso, exemplos potenciais de utilização são: alvenaria interna de fechamento, capas para lajes nervuradas, capas para lajes pré-moldadas, material de enchimento (em escadas, rebaixos de nível, base de enchimento para pisos térreos de edificações). Entretanto não pode-se comprovar a resistência exata do PET (Polietileno Tereftalato) analisado pois não construído corpos de prova para ensaio de compressão essa etapa da pesquisa se ateve a caracterização do material analisado.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABIPET. (2016). - *Associação Brasileira da Indústria do PET (10ª censo da reciclagem do PET no Brasil)*.
Fonte: <http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarDownloads&categoria.id=3>
- ABIPET. (Novembro de 2017). Fonte: O que é PET?:
<http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarInstitucional&id=81>
- ABIPET. (Novembro de 2017). - *Associação Brasileira da Indústria do PET*. Fonte:
<http://www.abipet.org.br/index.html?method=mostrarInstitucional&id=7>
- ABNT NBR 12655. (2006). - Concreto de cimento Portland - preparo, controle e recebimento - procedimento.
- ABNT NBR 5738. (2015). - Concreto - Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova.
- ABNT NBR 5739. (2007). - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos .
- ABNT NBR 6118. (2004). - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
- ABNT NBR 7211. (2005). - Agregados para concreto - Especificação.
- ABNT NBR 7214. (1982). - Areia normal para ensaio de cimento.
- ABNT NBR 7215. (1996). - Cimento Portland - Determinação da resistência a compressão.
- ABNT NBR 7217. (1987). - Agregados - Determinação da composição granulométrica.
- ABNT NBR 7225. (1993). - Materiais de pedras e agregados naturais.
- ABNT NBR 7251. (1982). - Determinação da massa unitária no estado solto.

- ABNT NBR 7810. (1983). - Determinação da massa unitária no estado compactado.
- ABNT NBR 9776. (1966). - Agregados - Determinação da Massa específica de agregados miúdos por meio do frasco de Chapman.
- ABNT NBR NM 248. (2003). - Agregados - Determinação da composição granulométrica .
- ALMEIDA, M. J. (2004). Uso de areia de PET na fabricação de concretos. Santa Catarina: Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia e Resíduos e Desenvolvimento Sustentável.
- BAUER, L. A. (2008). *Materiais de Construção* . Rio de Janeiro : LTC.
- CANELLAS, S. S. (2005). Reciclagem de PET, visando a substituição de agregado miúdo em argamassas, Dissertação M. Sc. Rio de Janeiro: PUC.
- FEDUMENTTI, M. B. (2013). *Dissertação mestrado em Engenharia Civil*. Fonte: UNISINOS:
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/4056/MarianaBattisti.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MODRO, N. (2009). Avaliação do concreto de cimento Portland contendo resíduos de PET. Revista Matéria - artigo 11045.
- Neville, A. M. (2016). *Propriedades do Concreto*. Rio de Janeiro: Bookman.
- SNIC. (2013). *Sindicado Nacional da Indústria do Cimento*. Fonte:
http://snic.org.br/assets/pdf/relatorio_anual/rel_anual_2013.pdf